

AMIRLIKDA SAVDO-SOTIQNING RIVOJLANISHI (AMIR SHOHMUROD MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602160>

Xakimov Jahongir

TKTI Shahrisabz filiali

assistent o'qituvchi

Anotatsiya: *Ushbu maqolada Buxoro amirligida Amir Shohmurod davrida savdo spotiqning rivojlanishida amalga oshirilgan ishlar haqida gapirilgan. Bunda asosan Shohmurodning islohatlari, pul muomalasi, karvonsaroylarga bo'lgan etiborini ko'rishimiz mumkin.*

Kalit so'zlar: *Buxoro, Shohmurod, fulus, duyum, karvonsaroy, islohat, savdo-sotiq.*

Annotation: *This article discusses the work done in the development of the trade spot in the Emirate of Bukhara during the reign of Amir Shohmurod. We can see Shohmurod attention to reforms, money circulation, and caravanserais.*

Keywords: *Bukhara, Shohmurod, fulus, duyum, caravanserai, reform, trade.*

Har qanday vujudaga kelgan davlat yoki hokimyatga kelgan sulola malakat iqtisodini rivojlantirishga harakat qiladi. XVIII asr o'rtasida vujudga kelgan Buxoro amirligiham bundan mustasno qolmadi. Mang'itlar sulolasining dastlabki davrida mamlakatdagi boshqa sohalar bilan bir qatorda ichki savdo munosabatlariga ham alohida e'tibor talab qilar edi. Buxoro amirlari ichida alohida o'rin turgan Amir Shohmurod savdo-sotiqni rivojlantirishga alohida e'tibor bergan.

Amir Shohmurod davrida mamlakatda barqarorlik o'rnatildi, barcha sohalar rivojlandi, ayniqsa savdo munosabatlar taraqqiy etdi. Amir Shohmurod poytaxt Buxoro shahriga ham alohida e'tibor bergan edi. Uning davrida Buxoroda ko'plab karvonsaroy bo'lib, ularda musofir va mahalliy savdogarlar istiqomat qilganlar. Karvonsaroyda ombor, do'kon, ustaxona, mehmonxonalar bo'lgan. Buxoro karvonsaroylariga har yili 12-15 ming tuyada mol kelgan. Savdo ishini karvonboshi-amirlikdagi barcha savdo ishlarining boshqaruvchisi boshqargan. Buxoroda ichki va shaharlararo savdo to'qqizta tim va chorsuda amalga oshirilgan.

Savdo-sotiq markazi Buxoroda 1848-yilda 38 ta karvonsaroy, 9 ta tim va ko'plab bozorlar mavjud bo'lgan.¹ Buxoroda bozordagi narx-navo, tosh-tarozining to'g'riligi qattiq nazorat qilingan.

Samarqandning Registon maydoni yaqinida Amir Shohmurod tomonidan qurdirilgan oltiqirrali Chorsu inshooti Buxoro amirligi davrida yirik savdo maskanlaridan biri hisoblangan. Bu savdo inshootning yana bir nomi "Toqi musaddas" bo'lgan. Bu yerda kiyim-kechak, zargarlik buyumlari, mushkambar va boshqa qimmat mahsulotlar sotilgan. Samarqandda ochiq bozor shahar markazi bo'lgan Registon maydonida tashkil etilgan. Amir Shohmurod Samarqand shahrini tiklagach, shahar iqtisodiyotini ko'tarish maqsadida u yerdagi savdo munosabatlarni yo'lga qo'ygan bo'lsada, uning vafotidan keyingina ya'ni XIX asrdan boshlab rivojlana boshlaydi. Amir Shohmurod bunyod etgan guzarlardagi hayot hunarmandchilikka asoslangani bois, shahar bozorida hunarmandchilik mahsuloti ko'p bo'lgan. Dastlab shahar atrofidagi hududlardan kelgan savdogarlar bu yerga kelib, oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa mahsulotlarni olib kelib sotishgan yoki mahsulot ayirboshlashgan. XIX asr o'rtalarida samarqandlik savdogarlar ham amirlik hududidagi boshqa yirik bozorlarga, Qo'qon xonligi, Afg'oniston va Rossiya hududlariga savdo-sotiq uchun borishgan.

Buxoro amirligining barqarorligini ta'minlagan, iqtisodiyotining istiqbolini belgilagan, ichki va tashqi savdo munosabatlarida asosiy rol o'ynagan voqea Amir Shohmurodning pul islohotini o'tkazishi bo'ldi. Amir Shohmurodning islohotlaridan pul islohoti tarixda ko'p mashhur bo'ldi. Amir Shohmurod mang'itlar sulolasi vakillari orasida birinchi bo'lib yangi pul sistemasiga asos soldi, u 1785-1800-yillar davomida to'la qimmatga ega bo'lgan "ashrafi" yoki tillo deb nomlangan oltin tanga, kumush va mis pullarni zarb qildi. Bu an'ana butun Buxoro amirligi hukmronlik qilgan davrdan boshlab, Buxoroda tanga pullarni zarb qilish to'xtatilgan 1904-1905 yillargacha davom etdi. 1785-yilga qadar Buxoro davlatida ashtarxoniyalar zarb etgan tarkibida aralashmasi ko'p va sof bo'lmagan kumush tangalar muomilada bo'lib kelgan. Mazkur tangalarning ko'rinishi to'la yumaloq bo'lmagan shaklda va tanganing faqat markaziy qismidagi yozuvlarga qisman o'qilishi mumkin bo'lgan.²

Amirlik aholisining barcha qatlami eski tangalardan charchab, qiymati yuqori tangalarga anchadan beri ehtiyoj sezib kelayotgan edi. Chunki

1 Azamat.Ziyo O'zbek davlatchiligi tarixi. T.2001.301-b.

2 Shamsutdinov R. "Vatan tarixi" 2-jild, T.; "Sharq" 2012 y. 233-235 b.

ashtarxoniy davrida zarb qilingan tangalar o'z qiymatini yo'qotib bo'lgan, bu esa o'z navbatida savdo-sotiq, hunarmandchilik va qishloq xo'jaligi kabi sohalarning rivojlanishiga juda salbiy ta'sir ko'rsatyotgan edi. Xuddi mana shu vaziyatdan Amir Shohmurod unumli foydalanib, ashtarxoniy Abdulg'ozixon qo'llab-quvvatlashi orqali pul islohotini o'tkazadi. Amir Shohmurod "Amir Doniyol" nomi ostida ilk tangalarini sof oltin va kumushdan zarb ettiradi. Umuman olganda Amir Shohmurod butun hukmronligi davomida faqat otasi nomidan tangalar zarb etishni buyurgan, o'z ismini tangalar hamda xutbada keltirilishini taqiqlab qo'ygan. Abdulg'ozixonning "ruxsati" bilan mang'itlar sulolasiga tegishli dastlabki tangalarini zarb etishga erishgan Amir Shohmurod markazlashtirish siyosatini amalga oshirishdagi birinchi dadil qadamni tashladi. U zarb etgan tangalarni oddiy xalq: hunarmandlar, dehqonlar, savdogarlar, chorvadorlar, shuningdek unchalik katta bo'lmagan zodagonlar qatlami ham mone'lik qilmasdan qabul qildi va tez orada butun amirlik bo'ylab faqat ashrafi tangalar amalda muomilaga kirdi. Shunday qilib, amirlikdagi ko'pchilik mahalliy qabilalar mang'itlar sulolasi hukmronligini tan olishdi.

Amir Shohmurod otasining ismidan pul zarb etish orqali o'z otasining siyosatdagi mavqeini oshirgan va shu yo'l bilan mang'itlar sulolasi hukmronligini mustahkamlashga harakat qilgan. Amir Shohmurod zarb ettirgan barcha tangalarda "Amir Doniyol" deb yozilgan, lekin aslini olganda Doniyolbiy amir emas balki otaliq lavozimida bo'lgan. Amir Shohmurod otasining ismi oldiga amir so'zini qo'yib pul zarb ettirishi maqsadlaridan biri o'zini amirzoda ekanligini va shu davlatning qonuniy egasi ekanligini hammaning ongiga singdirish edi. O'zining nomidan nega tanga zarb etmaganini so'fiylikka sodiqligi bilan izohlash mumkin. Amir Shohmurodning tangalari mamlakat bo'ylab tez tarqalishiga yana bir sabab, amir har bir shaxsning kumush tangalarni o'zi mustaqil zarb qilishiga sharoit yaratib berishidir. Fuqarolar esa o'z navbatida foiz hisobida bu ishi uchun davlat xazinasi foydasiga haq to'lashi ham kerak bo'lgan.³

Amir Shohmurod zarb ettirgan tangalar vazni, yuza o'lchovi, probasi, zarb etish texnikasi, unda qayd etilgan yozuvlari bilan oldingi eski tangalardan keskin farq qilgan. Amir Shohmurodning dastlabki tangalari sof kumushdan bo'lgan, 1787-yildan sof oltin tangalar zarb etilib, muomilaga kiritilgan, faqatgina hukmronligining so'nggi yillarida misdan tangalar zarb ettirgan. Amir Shohmurod davrida zarb etilgan bitta tanganing og'irligi 7/10 misqolni ya'ni 3,36 grammni, yuza o'lchami 9/10 dyum ya'ni 25,4 smni tashkil etgan. Buxoro

3 Эпиграфика Востока, 1967 г., 18 выпуск, Бурнашева Р., "Монеты Бухарского ханства при Мангытах (середица 18-начало 20 в.)

amirligida oltin tangalar “tillo” yoki “ashrafi”, kumush tangalar “tanga”, mis tangalar esa “fulus” yoki “pul” deb atalgan, 1 tillo 22 tangaga, 1 tanga 50 pulga teng bo’lgan.⁴

Amir Shohmurod o’tkazgan pul islohoti natijasida mamlakatning ichki va tashqi savdosi oldingi davrdan sezilarli darajada ancha o’sdi, bu esa hunarmandchilik va qishloq xo’jaligi rivojiga o’zining ijobiy ta’sirini ko’rsatdi. Amir Shohmurod tangalarining ko’p miqdorda zarb etilishi oltin va kumush tanqisligiga olib keldi, lekin buxorolik savdogarlarning sa’y harakatlari bilan chetdan katta miqdorda oltin va kumush olib kelishi natijasida bu muammo o’z vaqtida deyarli hal bo’lgan.

Buxoro amirligining iqtisodiyotini ko’targan va savdo munosabatlarning rivojlanishida muhim rol o’ynagan sohalardan biri bu qishloq xo’jaligi sohasi edi. Kanallar, inshoot, qal’a, ko’priklar, yo’llar ta’miri hashar yo’li bilan amalga oshirilgan. Boshda hasharchilar oziq-ovqat bilan ta’minlangan. XVIII asrdan boshlab hasharga keluvchilar oziq-ovqati, ish asboblari, ot-aravasi bilan kelishi lozim bo’lgan. Lekin Amir Shohmurod davrida hashar ishlari uchun xazinadan pul ajratilgan.

O’rta Osiyoda, jumladan, Buxoro davlatida ham qishloq xo’jaligining taqdiri sun’iy sug’orishning qanchalik to’g’ri hal etilganligiga bog’liq edi. Shuning uchun ham XVIII asrda Amir Shohmurod davrida sug’orish tarmoqlarining kengaytirilishiga alohida e’tibor berildi. Zarafshon daryosida Xurmo va Sarazm nahr(ariq)lari chiqarilgan. Ularning biri to’rt chaqirim, ikkinchisi uch chaqirim uzunlikda bo’lgan. Yana Urgut tumanini sug’organ 40 chaqirim uzunlikdagi Qozonariq, 24 chaqirim uzunlikdagi Toyman arig’i, 24 chaqirim uzunlikdagi To’g’uzariq qazilgan, hamda Oqdaryo va Qoradaryodan ham nahrlar chiqarilgan.⁵

Savdo munosabatlarning rivojlanishiga ta’sir etgan omillardan yana biri bu bunyodkorlik va obodonchilik ishlari bo’ldi. Doniyolbiy otaliq hukmronligi davrida vaqf mulklari og’ir ahvolga kelib qolgan edi. Amir Shohmurod taxtga kelgach, vaqf mulklarini tiklab, uning faoliyatini yo’lga quydi. Uning davrida ko’p madrasalar, masjidlar va xonaqohlar faoliyati tiklandi, xaroba bo’lib qolgan maqbaralar va mozorlar obodonlashtirildi.⁶ Bundan tashqari davlat ahamiyatiga molik ko’pgina binolar va inshootlar ta’mirlandi.

4 Эпиграфика Востока, 1972 г., 21 выпуск, Бурнашева Р., "Монеты Бухарского ханства при Мангытах (середина 18-начало 20 в.)

5 Azamat.Ziyo O’zbek davlatchiligi tarixi. T.2001.301-b

6 Azamat.Ziyo O’zbek davlatchiligi tarixi. T.2001.301-b

Amir Shohmurod davrida karvonsaroylar va bozorlarning ta'mirlanishi, hamda yangi qulay karvonsaroylarning qurilishi, ularning qulay sharoit va imkoniyatlar bilan ta'minlanishi bu savdo munosabatlarni rivojlantirishdagi eng muhim ishlardan biri bo'ldi. Bozorlar davlat nazoratiga olindi, bozor masalalari bilan shug'ullanuvchi alohida muhtasib lavozimi ta'xis etildi. Ushbu lavozimni Amir Shohmurodning o'zi ta'xis etgandi.

Qisqacha xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, Amir Shohmurodning mamlakatni rivojlantirishdagi va savdo-sotiqning taraqqiy ettirishdagi o'zni va roli beqiyosdir. Ayniqsa uning xalq bilan birga bo'lganligi va xalqning dardini eshita olganligi alohida tahsinga loyiq. U savdo-sotiqdan tashqari boshqa sohalarni ham rivojlantirishga harakat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azamat Ziyo O'zbek davlatchiligi tarixi. T.2001.
2. Эпиграфика Востока, 1972 г., 21 выпуск, Бурнашева Р., "Монеты Бухарского ханства при Мангытах" (середина 18-начало 20 в.)
3. Shamsutdinov R. "Vatan tarixi" 2-jild, T.; "Sharq" 2012.
4. Ziyouz.net.